

A espiritualidade do cântico *Magnificat* de Maria como um novo rosto possível para a igreja cristã nos dias atuais

Roberval Rubens Silva¹

Resumo: O Evangelho lucano nos apresenta com a espiritualidade de um coração obediente a Deus no cântico de gratidão e exaltação de Maria, conhecido como *Magnificat*, uma mulher obediente e cheia de graça que nos ensina como ter um coração agradecido, alegre e em comunhão com Deus. A igreja cristã como presença discreta, afetiva e sedutora é sinal para o Reino de Deus, alicerçada na fonte de toda espiritualidade cristã que é Jesus Cristo. Este artigo se propõe a analisar as características de uma igreja cristã mais mariana a partir dos elementos espirituais do cântico *Magnificat* oriundo do coração de Maria, como a ternura maternal, a escuta atenta, a leitura dos sinais dos tempos, a humildade, o acolhimento, o temor a Deus, a abertura, a doação. Este estudo aponta para uma conclusão de que é possível a Igreja cristã voltar à fonte de sua espiritualidade numa atitude de saída em busca de relacionar-se com Deus de forma profunda, coerente e evangélica, onde suas ações estarão voltadas para a compaixão qualificada pela justiça, solidariedade e amor ao próximo.

Palavras-chave: Espiritualidade. *Magnificat*. Igreja cristã. Pastoral. Teologia

INTRODUÇÃO

Os cânticos são de grande valor para a vida espiritual na tradição judaico-cristã, pois nutrem uma experiência de Deus num encontro de completa atenção à sua voz, construindo um caminho de salvação e profundidade. Eles revelam os sentimentos profundos da alma humana expressos numa linguagem poética e espiritual onde a criatura toma consciência do seu lugar diante da grandeza e majestade do seu Deus Criador. Esta expressão profunda do coração humano tem a potência de revelar uma espiritualidade que se traduz num relacionar-se com Deus, com palavras e ações práticas, num discernimento do Espírito para a realização da vontade da face misericordiosa de Deus.

Neste sentido, este artigo se propõe a refletir sobre a teologia e a espiritualidade do cântico *Magnificat* de Maria, mãe de Jesus de Nazaré, por se compreender que ele possui uma beleza espiritual oriunda do coração de Maria que revela um novo rosto possível para a igreja cristã nos dias atuais, assumindo a sua condição de sinal do reino de Deus, acolhendo com uma ternura maternal a sua missão libertadora de testemunhar, dialogar, anunciar o evangelho de Jesus Cristo, que é sempre presença, fragilidade, acolhimento, compaixão e amor a todas as pessoas. Já na segunda parte deste artigo, busca-se apresentar algumas características

¹ Graduado em Teologia – Faculdade Batista do Rio de Janeiro – FABAT. Contato: robervalrubens@gmail.com

fundamentais eclesiais que se propõe a uma Igreja cristã que se autodesigna anunciadora da verdade que é o próprio Cristo.

1 A BELEZA ESPIRITUAL DO CÂNTICO *MAGNIFICAT* ORIUNDO DO CORAÇÃO DE MARIA

O cântico *Magnificat* de Maria tem forte influência do salmo entoado por Ana, mãe do profeta Samuel, depois que ele nasceu por intervenção divina (1 Sm 2,1-10). A palavra em latim *Magnificat*, atribuída ao cântico de Maria, se refere ao primeiro verbo do seu cântico “engrandece” revelando o sentido de engrandecer, agradecer, glorificar a onipotência de Deus porque Ele tem o primado absoluto sobre todas as coisas.

Nesse cântico, Maria prova a alegria do Espírito Santo de Deus em sua vida, como um dom recebido, fonte de toda a alegria que provém da graça salvadora de Deus em enviar o Salvador como anúncio do fim da desesperança para a humanidade. Pode-se dizer que o segredo da alegria de Maria está revelado na sua relação de comunhão com Deus, numa atitude de uma escuta afetiva, profunda e de sua presença fecunda, onde Maria ouve a sua voz e atenta a acolhe como sinal de salvação para a sua vida por ser uma mulher obediente, profética e libertadora.

Maria é uma mulher humilde, simples e pobre da pequena cidade de Nazaré e por isso não deseja ser mais nada senão a serva do Senhor, por isso ela faz referência neste cântico às verdades veterotestamentárias que expressam a grandiosidade de Deus com a sua presença santa e criadora da vida. Com este temor a Deus, Maria se torna morada e abre a relação entre a terra e o céu no seu corpo e alma como morada do Senhor e será conhecida e venerada como a bendita entre as mulheres pelo que gera no seu ventre, o salvador da humanidade, seu filho Jesus Cristo.

A partir destas considerações iniciais, tem-se a tarefa de se destacar os elementos da espiritualidade do cântico *Magnificat* como proposta de compreensão da sua mensagem como dimensão da espiritualidade cristã, considerando a narrativa lucana (Lc 1,46-55)² numa relação de diálogo com a Palavra de Deus. Compreender o sentido teológico da maternidade requer um entendimento que o projeto salvífico de Deus se realizou por meio de uma mulher que aceitou gerar a vida como mistério da encarnação do Verbo, e cuidar da vida para que a vida sempre prevaleça como expressão da sua fé e esperança neste Deus-Salvador.

Maria experimenta a salvação de Deus que olha para os mais fracos, pobres, sofredores, quando declara que “engrandece o Senhor” (vv. 46) e “alegrou-se em Deus, meu salvador” (vv. 47), reconhecendo que o nome de Deus é santo (vv. 49) e sua face é misericordiosa (vv. 50). Nesta primeira parte do *Magnificat*, Maria apresenta elementos de uma espiritualidade de reconhecimento de uma filiação eterna através da sua fé, onde reconhece Deus como o

2 A versão da Bíblia utilizada para este artigo é a do linguista português Frederico Lourenço, que traduziu do grego o Novo Testamento: Os quatro Evangelhos (V.I) e o Novo Testamento: Apóstolos, Epístolas, Apocalipse (V.II), publicados pela Companhia das Letras no Brasil.

seu Senhor, Salvador, Poderoso, Santo e Misericordioso, numa submissão confiante a Ele, por tê-lo como centralidade na sua vida.

Uma dimensão espiritual que se pode observar no *Magnificat* é a presença trinitária no projeto salvífico da humanidade carente da presença e face misericordiosa de Deus onde Jesus Cristo é gerado pelo Espírito Santo a partir da vontade soberana de Deus-Pai, criador de toda a vida, na sua missão relacional com o chão da humanidade através do corpo e coração de Maria responsável pela corporeidade do Verbo encarnado. Deus como fonte originária de todo ser vivente se oferece numa comunicação intradivina da vida oferecendo o elemento da criaturidade como recepção do ser na realização histórica de Jesus Cristo.

A face misericordiosa de Deus é um tema central neste núcleo do *Magnificat*, onde Maria apresenta a ação da presença misericordiosa de Deus como fonte geradora de vida que “fez coisas grandes o Poderoso” (vv. 49) e “a misericórdia d’Ele [é concedida] de geração em geração” (vv. 50). Aproximar-se de Deus como um Deus misericordioso requer uma profunda compreensão de que Ele tem o seu coração voltado para a miséria humana na busca de encontrar abertura para se relacionar em comunhão com todas as pessoas. Reforçando esta compreensão Francisco diz que “misericórdia é a atitude divina que abraça, é o doar-se de Deus que acolhe, que se dedica a perdoar” (FRANCISCO, 2016, p. 37).

Maria reconhece a graça infinita de Deus com a sua vida quando se percebe, a partir deste encontro com a misericórdia de Deus, “bem-aventurada” (vv. 48), uma mulher cheia de graça, cheia de abertura ao poder maravilhoso deste Deus atuando na sua vida.

Na segunda e última parte do *Magnificat*, Maria apresenta elementos de uma espiritualidade de uma visão profética de libertação através da intervenção de Deus como denúncia das injustiças sociais, resistência e estímulo para as lutas sociais. Corroborando este entendimento, Maia afirma: “O *Magnificat* é recitado pelos mais variados grupos da Igreja. Para os cristãos adeptos da teologia da libertação, ele é um estímulo para a luta contra as injustiças sociais, além de ser um canto de esperança e fé” (MAIA, 2021, p. 33).

A questão da injustiça social se apresenta como um tema central neste núcleo do *Magnificat*, onde Maria faz uma crítica às riquezas oriundas da opressão do povo pelos seus opressores, gerando, assim, as exclusões e as marginalizações sociais, na contramão dos valores de fraternidade do Reino de Deus. Nos seus versos “aos esfomeados encheu de coisas boas e aos ricos mandou embora sem nada” (vv. 53) Maria denuncia, com sua voz profética, a lógica perversa da *pax* romana que tratava os pobres com indiferença e opressão, sendo esta lógica incoerente com a promessa do Reino de Deus onde não se pode servir a Deus e as riquezas. Corroborando este entendimento Lutero afirma:

Aqui Deus divide igualmente em três partes tudo o que o mundo tem: em sabedoria, poder e riqueza. Ele adverte que ninguém deve gabar-se dessas coisas, pois então ninguém vai encontrá-lo. Ele não tem prazer nisso. Ele contrapõe três outras partes: misericórdia, ju-

ízo, justiça. E diz: Nelas estou presente, sim, eu faço tudo isso. Estou tão perto, pois não o faço no céu, mas na terra; é aí que me encontro. Quem me conhece dessa forma pode perfeitamente confiar nisso e gabar-se. Se não é sábio, mas pobre de espírito, minha misericórdia está com ele. Se não for poderoso, mas oprimido, meu juízo o salvará. Se não for rico, mas pobre e necessitado, tanto mais minha justiça está a seu lado (LUTERO, 2015, p. 73).

Percebe-se aqui nesta reflexão de Lutero, do século XVI, um convite para todos e todas que desejam seguir a Deus e sua face misericordiosa e amorosa, que compreendam que a sua confiança se apegue em Deus e não nas suas posses e riquezas, e, além disso, este convite serve para uma tomada de consciência crítica do porquê os pobres e miseráveis no mundo continuam pobres e miseráveis. É um olhar de como a humanidade se comporta na sua interioridade, no seu espírito, em contextos de riqueza e pobreza de vida.

A pergunta que se faz é onde está ancorada a fé das pessoas em Deus. Será que está ancorada numa relação de submissão confiante na sua graça e misericórdia? Ou será que está sustentada no acúmulo de riquezas até onde os seus cofres conseguirem suportar? É necessário ter o cuidado e a clareza de não transformar os bens e riquezas em ídolos, que, assim, assumem o lugar que pertence a Deus nos seus corações. Alertando para este perigo Lutero declara:

Que fé é essa que confia em Deus enquanto você sente e sabe que há reservas para o caso de dificuldades? [...] Isso significa amar os bens terrenos mais do que Deus e transformá-los em ídolos em lugar dele. Com isso nos tornamos indignos de ouvir e compreender essa consoladora promessa de Deus de que ele exalta os humildes, rebaixa os grandes, sacia os famintos, deixa vazios os ricos (LUTERO, 2015, p. 99-100).

A espiritualidade desta parte do *Magnificat* está relacionada com a denúncia da ausência de uma ética mundial onde se acumulam riquezas sem se preocupar com os irmãos e irmãs que passam fome e desamparo neste mundo. Maria faz um convite para se pensar a ética como um aprendizado da suspeita de si, ter a coragem de avaliar os seus próprios valores a partir das consequências por eles gerados em vários contextos. É importante pensar a ética não como um espaço de segurança, pois a todo momento se deve questionar as ações de como agir e o que se deve ser, de forma que se compreenda as violências das consequências dessas ações escolhidas.

Maria canta o rosto misericordioso e compassivo de Deus como autoridade e poder para mudar a lógica perversa da indiferença e opressão causada pela ganância e arrogância humanas, inclusive uma arrogância espiritual de autossuficiência, por uma lógica da compaixão onde serão bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Enfatizando esta voz mariana Pagola afirma:

Em sua mensagem e sua atuação profética pode-se escutar este grito de indignação absoluta: o sofrimento dos inocentes deve ser tomado a sério; não pode ser aceito como algo normal, pois é inaceitável para Deus. A compaixão que Jesus introduz na história reclama uma maneira nova de relacionar-se com o sofrimento que há no mundo. Além de apelos morais ou religiosos, Jesus está exigindo que a compaixão penetre mais e mais nos fundamentos da convivência humana, para resgatar os perdedores e excluídos do desespero e do esquecimento (PAGOLA, 2014, p. 48).

É uma voz profética apresentando uma promessa de uma grande virada de paradigma ou lógica de vida, onde a cultura da indiferença será substituída pela cultura do encontro e do serviço ao próximo, como um novo e bom caminho que humaniza a todos a partir da compaixão política mais solidária e de cooperação mútua.

2 CARACTERÍSTICAS DE UMA IGREJA CRISTÃ COM UM ROSTO MAIS MARIANO

A igreja cristã nasce da profunda vontade de continuar a missão de Jesus Cristo no mundo através da sua pregação e testemunho “*martyria*” como uma das principais características da Igreja cristã, anunciando as Boas-Novas do Evangelho como novidade de vida a todas as pessoas, denunciando as injustiças sociais e dando um testemunho vivo na escolha da compaixão como dimensão espiritual no resgate da comunhão das pessoas com Deus. A questão da primazia da vida é central na mensagem de Jesus Cristo que ancora seu sentido teológico na maternidade de Maria, uma mulher cheia de graça que aceitou gerar a vida, por isso, as suas testemunhas devem agir da mesma forma, na busca de ser sinal para o Reino de Deus numa proposta de resgatar a dignidade humana.

Assim, a Igreja cristã deve ser uma testemunha viva da graça e misericórdia de Deus, como o autor da comunicação intradivina da vida, da graça, da misericórdia, da salvação integral da humanidade. Ela deverá ser um farol que aponta para o Reino de Deus, e nunca achar que existe com um fim em si mesma, e que já é o próprio Reino e o próprio Deus, no caso deusa. Corroborando com este entendimento Brighenti afirma que:

A evangelização não começa com o anúncio, mas com o testemunho. Importa primeiro mostrar a fé e não a demonstrar. É o testemunho que abre o interlocutor para o diálogo e, quando este se dá, como o Evangelho é comunicação, pode-se então anunciar o querigma (BRIGHENTI, 2021, p.103).

É uma dimensão espiritual eclesial que une esta comunidade iniciante que deseja seguir e imitar ao Mestre, Jesus Cristo, como fonte de toda espiritualidade e vocação cristã, com um espírito de gratidão e louvor pela vida em abundância vivida a partir do encontro com o Cristo porque a sua misericórdia se fez presente entre eles.

Pode-se dizer que deriva deste encontro da igreja cristã com o Cristo uma atitude de servir em amor ao próximo “*diakonia*”, como sinal de amor e comunhão fraterna, na busca, principalmente dos mais vulneráveis da sociedade por acreditar que o amor ao próximo é a regra máxima de obediência a Deus, como uma outra característica fundamental da vida da igreja cristã. Desta forma, percebe-se que a igreja cristã com um rosto mais mariano deve buscar viver uma espiritualidade imbuída de fazer presente o Reino de Deus já aqui e agora, e para isto precisará se posicionar contra as estruturas de poder que oprimem e geram mortes.

Assim, a partir dos elementos de gratidão, louvor, compaixão, tomada de consciência crítica na leitura da realidade concreta onde se dá a vida e as interações das pessoas, a Igreja cristã que quiser uma vida de coerência com a vida, testemunho e mensagens de Jesus Cristo, terá que necessariamente denunciar as injustiças sociais e dominação econômico-política que excluem a maioria da população mundial ao acesso aos bens e serviços fundamentais para uma vida digna. Terá que ser uma Igreja cristã humilde, pobre e consciente até reconhecer segundo as palavras de São Basílio que, segundo Brighenti:

O pão que guardas em tua despensa pertence ao faminto, assim como pertence ao despido o vestido que escondes em teu armário. O sapato que mofa em tuas gavetas pertence ao descalço. Ao miserável pertence o dinheiro que escondes (BRIGHENTI, 2021, p.107).

Refletir sobre uma Igreja cristã que possua um rosto a partir do rosto de Maria, mãe de Jesus de Nazaré, requer uma postura de humildade, abertura à voz de Deus, ternura maternal, gratidão e reconhecimento que ela está a serviço do Reino de Deus e suas ações humanas possuem caráter de puro serviço em amor ao próximo. A Igreja cristã não é um fim em si mesma, por isso precisa lembrar sempre que depende da graça, da misericórdia e do perdão de Deus para as suas ações que nem sempre são coerentes com os Evangelhos de Jesus Cristo.

É um convite que se faz para que a Igreja cristã imite a Cristo, e como Cristo foi gerado pela pessoa de Maria de Nazaré, também se faz mister a Igreja cristã seguir o modelo de vida espiritual de Maria, como afirma *Lumen gentium*:

Com razão, a Igreja, também na sua atividade apostólica, olha para aquela que gerou a Cristo, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem precisamente para que nasça e cresça também nos corações dos fiéis, por meio da Igreja. A Virgem, durante a vida, foi modelo daquele amor materno de que devem estar animados todos aqueles que colaboram na missão apostólica da Igreja para a redenção dos homens (LG, 2011, p. 130).

Enfatiza-se mais uma vez este amor materno, desta mulher cheia de graça que aceitou gerar a vida, tornando-se esta ternura maternal, esta escuta atenta, e acolhimento o centro vital da missão relacional de Jesus Cristo para com todas as pessoas que ele encontrava pelo caminho.

3 UM NOVO ROSTO POSSÍVEL PARA A IGREJA CRISTÃ EM SAÍDA NOS DIAS ATUAIS

No tempo presente, tem-se ouvido com muita frequência o descontentamento de alguns cristãos com as suas igrejas, gerando um sentimento de frustração e não pertença onde se faz ecoar uma pergunta: por que a Igreja cristã desagrada tanto os seus fiéis atualmente? Mas afinal de contas, o que se espera da Igreja cristã nos dias atuais? Tentar buscar uma resposta, mesmo a nível de tentativas, não é uma tarefa fácil, pois envolve muitos aspectos para possivelmente se identificar algumas respostas. De forma objetiva e concisa Ratzinger tenta pensar algumas alternativas para estas questões quando afirma:

Para a maioria das pessoas o primeiro motivo deste aborrecimento com a Igreja é o de ser a Igreja uma instituição semelhante a muitas outras e, como tal, limitar a liberdade. [...] a Igreja sempre de novo se torna objeto de uma esperança silenciosa. Espera-se que ela seja como uma ilha de vida melhor em meio a tudo isto, um pequeno oásis de liberdade, para onde pudéssemos retirar-nos de vez em quando. A decepção ou a ira contra a Igreja tem um caráter particular, porque silenciosamente dela se espera mais que todas as instituições mundanas. Ela deveria ser a realização do sonho de um mundo melhor. [...] construir a Igreja melhor: uma Igreja plena de humanidade, plena de senso fraterno e criatividade, um lugar de reconciliação de tudo e para todos (RATZINGER, 2015, p.84-85).

Desta forma, percebe-se que existe uma fome e sede de justiça por parte das pessoas quando buscam uma comunhão eclesial na esperança de ser um lugar onde encontrem o rosto materno de Deus como um novo rosto para a Igreja cristã que oferece cura para as feridas profundas das suas vidas, revelando-se como uma Igreja em saída que vai ao encontro destas pessoas promovendo oásis de liberdade interior, ações de justiça e paz, e se tornando um lugar de plena humanidade, senso fraterno, presença constante da graça e do perdão de Deus para todas as pessoas. O Papa Francisco reforça esta ideia ao afirmar: “A Igreja não está no mundo para condenar, mas para permitir o encontro com aquele amor visceral que é a misericórdia de Deus” (FRANCISCO, 2016, p. 86).

Ampliando este olhar, pode-se pensar na vida da juventude cristã que tem fome e sede de justiça, mas que infelizmente não encontra acolhimento, escuta atenta e ternura maternal nos braços das igrejas cristãs do tempo presente. É importante a Igreja cristã criar uma abertura para a arte da escutatória e do acolhimento desta juventude, porém sem julgamentos nas suas questões existenciais, conduzindo-a para uma leitura dos sinais dos tempos amparada numa reflexão madura da fé, e não repetindo a tradição pela tradição como lugar de sequestro da liberdade humana. Uma outra questão a se observar na vida da Igreja cristã é ter o cuidado com o risco da indiferença com as questões sociais e políticas que afetam a vida em abundância das pessoas, e suas interações sociais.

É possível um novo rosto para a Igreja cristã onde o amor, a compaixão, a humildade sejam as suas marcas, as suas chagas como testemunho da presença do Cristo que viveu para salvar a humanidade dos seus egoísmos, autossuficiências e arrogâncias, e morreu denunciando, como ato contínuo e voz profética, as estruturas de poder político-religioso-econômico que oprimem e produzem morte.

A Igreja cristã como sinal do Reino de Deus na terra como testemunha do Evangelho de Jesus Cristo deve ser uma igreja itinerante, peregrina, missionária, a serviço do amor ao próximo, configurada a Cristo que escolhe, sempre, o projeto humanizador do Deus-encarnado, exercendo, assim, a sua função testimonial do Evangelho. Assim, esta Igreja cristã com este novo rosto do Cristo, estará promovendo um amadurecimento da fé das pessoas, gerando autonomia para elas, e uma coerência de prática pastoral através da transformação social. Corroborando este entendimento Ratzinger afirma que:

A libertação fundamental que a Igreja nos pode oferecer consiste em nos manter dentro do horizonte do eterno e em fazer-nos sair dos limites de nosso saber e de nosso poder. Por isso, a própria fé, em toda a sua grandeza e amplitude, é sempre a reforma essencial de que precisamos. [...] a Igreja deve ser a ponte da fé e não pode, principalmente na vida de suas associações dentro do mundo, colocar-se como um fim em si mesma (RATZINGER, 2015, p. 89).

Será sempre uma escolha da Igreja cristã em ser uma igreja itinerante a serviço do amor ao próximo como evidência da sua atuação no mundo, como sinal para o Reino de Deus, e nunca um fim em si mesma, lembrando que a sua vocação cristã é ser testemunha do seguimento de Jesus de Nazaré, e a partir desta escolha revelar o seu verdadeiro rosto iluminado pelo rosto de Maria, como serva obediente e humilde, que tem consciência da sua missão.

CONCLUSÃO

É preciso pensar um novo rosto para a Igreja cristã que se revele configurado a Cristo, e assim, configurado à espiritualidade de Maria, sua mãe, sendo esperança para uma Igreja cristã que se apresente com uma atitude de uma escuta afetiva, profunda, fecunda, onde compreenda que ela é sinal para o Reino de Deus e por isso deve ser um lugar onde acolha em fé as pessoas como pessoas humanas que são, oferecendo um encontro de amor e serviço.

É possível uma Igreja cristã que viva a dimensão do testemunho como elemento essencial para que o seu diálogo conduza à comunicação do Evangelho como fonte de sua espiritualidade coerente com a sua expressão de fé em Jesus Cristo, vivendo a arte da escutatória e do acolhimento, sempre lendo os sinais dos tempos como proposta de renovação do seu olhar profético, evangélico e humanizador, tomando posição frente às realidades concretas da vida em sociedade, sempre em defesa dos pobres, oprimidos e excluídos, como resposta ao projeto humanizador de Jesus Cristo, revelando, assim, um novo rosto possível para uma Igreja cristã que seja iluminado pelo rosto de Maria, mãe do salvador, Jesus de Nazaré.

REFERÊNCIAS

BRIGHENTI, Agenor. *Teologia Pastoral: a inteligência reflexa da ação evangelizadora*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2021.

FRANCISCO, Papa. *O nome de Deus é Misericórdia*. Tradução: Catarina Mourão. São Paulo, SP: Planeta do Brasil, 2016.

CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. *LUMEN GENTIUM - Constituição Dogmática sobre a Igreja*. 23ª. São Paulo, SP: Paulinas, 2011.

LOURENÇO, Frederico, trad. *BÍBLIA: Novo Testamento: os quatro Evangelhos*. 1ª. Vol. I. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 2017.

LUTERO, Martim. *Magnificat - O Louvor de Maria*. Edição: Rui J. Bender. Tradução: Comissão Interluterana de Literatura. Aparecida; São Leopoldo, SP; RS: Santuário; Sinodal, 2015.

MAIA, Gilson Luiz. *Itinerário Espiritual de Maria de Nazaré: meditações sobre o Magnificat*. São Paulo, SP: Ave-Maria, 2021.

PAGOLA, José Antonio. *Jesus e o Dinheiro: uma leitura profética da crise*. Tradução: Lúcia Mathilde Endlich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

RATZINGER, Joseph. *Compreender a Igreja hoje: vocação para a comunhão*. 4ª. Tradução: D. Mateus Ramalho Rocha. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015